

Préface

Beaucoup mieux qu'à une vaine quête du Graal (!), c'est à une formidable enquête pluridisciplinaire autour de l'igüe du presque même nom (Igue du Gral, Sauliac-sur-Célé, Lot, France) que l'équipe réunie par J.-C. Castel et M. Boudadi-Maligne s'est livrée. La présente publication, forte de près de 500 pages, nous invite à en découvrir les impressionnants résultats accumulés entre 2001 et 2011, dans le cadre d'opérations de fouilles programmées, financièrement soutenues, en particulier, par le Ministère de la Culture, via l'ex SRA de Midi-Pyrénées (aujourd'hui Occitanie ouest...) et par le Muséum d'Histoire naturelle de la Ville de Genève. Ce n'était bien sûr pas la première fois que l'on explorait, ici ou ailleurs, un aven piège dans un tel cadre opérationnel, mais notons quand même qu'il n'est pas si fréquent que cela que la fouille, puis la publication de contextes non anthropiques – et donc, à proprement parler, non archéologiques –, soit ainsi soutenue et même encouragée. Les résultats obtenus, qu'ils soient d'ordre paléontologique ou méthodologique, comme les perspectives qu'ils autorisent, soulignent toute la pertinence de ce choix, d'ailleurs reconduit puisque les travaux ont repris sur le site en 2019, afin de documenter certains niveaux paléontologiques à ce jour trop peu explorés pour que les résultats qui en ont été tirés soient pleinement significatifs.

La pleine réussite de cette sorte de pari scientifique, bien sûr fondée sur la clarté et la pertinence des problématiques comme sur la qualité des intervenants – même si l'équipe ne s'est constituée qu'au fil du temps et que certains de ses membres l'aient quittée en cours de route – se manifeste d'abord par l'abondance de données paléontologiques et paléogénomiques de premier ordre. Celles-ci renseignent l'évolution, sur plus de trente millénaires, des principales espèces animales (singulièrement les bovinés, les chevaux, le cerf et le renne) qui peuplaient cette partie méridionale des causses quercinois à la fin du Pléistocène, en particulier entre 20000 et 10500 BP, autour de la confluence Lot-Célé. Et, par conséquent, elles autorisent également, avec une belle précision, la reconstitution des paléo-environnements sur la même période, dans un secteur où l'absence d'archives sédimentaires naturelles du type tourbière ou paléo-lac ne permet pas, malheureusement, de recourir à la palynologie, proxy pourtant particulièrement efficace pour ce genre de restitution.

Plus de 26000 restes osseux ont été exhumés, de macro- et de mésofaune, mais aussi de malacofaune, de microfaune ou encore d'oiseaux, tous soumis à une batterie d'analyses taphonomiques et paléontologiques qui constituent le cœur de la monographie appelée à devenir, de ce point de vue en particulier, une référence incontournable, à l'échelle régionale bien sûr (déjà riche en sites paléontologiques de diverses natures), mais aussi bien au-delà. Si cette quantité phénoménale de restes exhumés renvoie d'abord à la richesse propre du gisement et à des conditions taphonomiques très favorables à la conservation des vestiges osseux, les choix méthodologiques faits dès le départ par l'équipe de direction doivent aussi être convoqués, dans la mesure où ils ont pleinement participé à la constitution de ce remarquable corpus et donc largement conditionné la qualité, la variété et la portée des analyses : contrairement à ce qui a prévalu bien souvent pour ces contextes non anthropiques, au moins jusqu'à l'orée du XXI^e siècle, le site a en effet été fouillé comme l'aurait été un gisement archéologique préhistorique – par exemple, un habitat paléolithique – avec fouille fine, enregistrement de la quasi-totalité des vestiges et tamisage à l'eau systématique des sédiments, au moins à partir de 2006.

Cette exigence méthodologique, qui n'allait pas de soi et qui s'est heurtée à de fortes contraintes liées en particulier à la configuration singulière du gisement, est bien évidemment l'une des clés du succès de cette opération. De ce point de vue, il y aura nécessairement un avant et un après l'Igue du Gral : on ne pourra plus fouiller ce type de gisement « à l'ancienne »... Et ce d'autant plus – et c'est peut-être, de mon point de vue d'archéologue, l'apport le plus important – qu'au-delà des données naturalistes (paléontologiques et paléo-environnementales) bien sûr essentielles et qui pourraient presque se suffire à elles-mêmes, c'est en fait la possibilité d'une confrontation directe avec celles fournies par les nombreux gisements archéologiques de la fin du Pléistocène présents sur cette bordure orientale du Bassin aquitain (habitats, quel qu'en soit leur statut fonctionnel, mais aussi grottes ornées) qui est désormais en ligne de mire. Autrement dit, on va enfin pouvoir comparer les données issues de ce contexte naturel à celles provenant de sites anthropiques contemporains (J.-C. Castel s'y essaye déjà avec succès dans ce volume, avec un chapitre consacré à l'archéozoologie du renne) et donc essayer de préciser la nature des choix faits par les préhistoriques en matière alimentaire comme aussi symbolique, ce qui n'est pas rien ! Cette perspective, hautement enthousiasmante même si elle n'est pas aussi facile à mettre en œuvre qu'on pourrait le croire, était en fait clairement posée dès le départ dans la présentation du projet et des problématiques qu'il

se proposait de développer : plus de vingt ans après les premiers travaux – au passage, soulignons une fois encore que le temps nécessaire à l'élaboration d'une recherche de haute qualité n'est pas compressible... – cet objectif initial est enfin atteint et l'on ne peut que s'en réjouir et en remercier tous les contributeurs, y compris les très nombreux bénévoles (dont certain.e.s sont aujourd'hui des professionnel.le.s) pour lesquels l'Igüe du Gral aura été un formidable chantier-école...

Nicolas Valdeyron
 Professeur des Universités
 Toulouse 2 Jean Jaurès
 UMR TRACES

Hommage à Nicolas Valdeyron (1966-2024)

Alors que nous achevions ce volume de synthèse consacré à l'Igüe du Gral, nous avons eu l'immense tristesse d'apprendre le décès brutal de Nicolas. Professeur passionné et passionnant à l'université Toulouse Jean Jaurès, il avait consacré sa recherche à l'étude des sociétés mésolithiques.

Passionné par l'archéologie de terrain, il menait depuis des années un travail considérable autour de la fouille et de l'étude du Cuzoul de Gramat. Ses recherches et celles qu'il encadrait entre Pyrénées et Massif central attisaient sa curiosité sur les stratégies mises en place par les sociétés de la fin du Paléolithique et du Mésolithique. Son intérêt dépassait largement la sphère des industries lithiques, si bien qu'il évoquait avec des yeux brillants de curiosité et de passion, l'engouement des derniers chasseurs-collecteurs d'Europe occidentale pour le monde végétal, notamment pour les noix, et ses questionnements n'avaient pas de limites lorsque nous échangeons sur l'implantation des sites en Quercy ou sur la domestication du loup et la place des chiens au sein des groupes de chasseurs-collecteurs.

Nicolas était un homme sincère qui trouvait toujours les mots justes pour rassurer, encourager et aussi (re)donner le sourire. Sa générosité et son engagement l'ont conduit à assumer de nombreuses tâches et responsabilités et à accompagner nombre d'entre nous. Toujours disponible, Nicolas ne disait pas non, même quand le contexte professionnel ou personnel était compliqué. Aussi, quand nous l'avons sollicité pour ce travail de préface scientifique, il a très vite accepté. Il nous disait être honoré de rédiger cette préface...

C'est nous qui sommes honorés que tu aies accepté Nicolas ! Merci pour tout. Tu vas beaucoup nous manquer ainsi qu'à tous tes collègues, amis et aux nombreux étudiants que tu as su patiemment conseiller et encadrer.

Myriam Boudadi-Maligne et Jean-Christophe Castel